

К РАЗРАБОТКЕ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ВНЕДРЯЕМЫХ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАН И ИХ ЛИКВИДНОСТИ

Ташева Севара Равшановна

соискатель, преподаватель русского языка Центра по обучению узбекскому и иностранным языкам Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: sevaratasheva19733@gmail.com

Введение

Разработка совместных образовательных программ (СОП) в вузах - это сложный и комплексный процесс создания образовательных программ несколькими университетами или иными высшими образовательными учреждениями. Такие программы обычно охватывают несколько специальностей и предназначены для учащихся, которые хотят получить образование мирового стандарта.

Первостепенным условием качества СОП является проектирование адекватных запросам рынка труда компетенций и соответствие результатов обучения на основе анализа профессиональных стандартов по профессиям, соответствующим профилю образовательной программы. Профессиональные стандарты содержат требования к квалификации работников различных квалификационных уровней и описывают трудовые функции, знания и умения, которые необходимы работникам для качественного выполнения профессиональных обязанностей и решения трудовых задач. Обеспечение данного требования должно быть главной целью каждой СОП, внедряемой в вузах Узбекистана.

Основная часть

Процесс разработки СОП начинается с определения её целей и задач. Затем должен проводиться анализ учебных планов и программ, которые используются в различных университетах. На основе этого анализа

разрабатывается общая концептуальная модель программы, которая учитывает все особенности каждого университета (Рис.1):

Рис.1. Блок-схема разработки (проектирования) СОП

После разработки концепции СОП, следует её практическая реализация, которая включает в себя т.н. «тестовый период», в течение которого оценивается качество образовательных услуг и их потенциал в рамках вновь разработанной СОП [4, pp. 1-4]; детерминируются и исправляются возможные недочеты и ошибки в механизме организации учебного процесса. Только после данного «тестового периода» можно формировать соответствующие выводы о целесообразности или неликвидности разработанной концепции СОП [3, с. 1].

Отсюда следует актуальный вопрос **потенциальных рисков** и барьеров при организации учебного процесса в рамках СОП, к которым автор относит следующее:

– Проблемы соответствия законодательств партнерствующих в рамках СОП сторон. В некоторых странах законодательно закреплена возможность создания совместных образовательных программ исключительно с иностранными вузами, прошедшими международную аккредитацию. В отдельных государствах совместные программы утверждаются органом управления образованием.

– Качество языковой подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-технического персонала (при создании образовательных программ совместно с вузами стран дальнего зарубежья, нацеленных на аудиторию, не говорящую на узбекском языке). Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров [1, сс. 100-101];

– Различия в нормативных сроках обучения на различных формах обучения (например, в Великобритании большинство магистерских программ является одногодичными). В таком случае в рамках программы двух дипломов студенты пройдут полный курс подготовки в вузе-партнере и смогут получить диплом иностранного вуза независимо от успешности прохождения ими **локального компонента совместной образовательной программы**. Способом нивелирования рисков в отношении подобных программ может стать установление такого графика реализации учебного процесса, когда первый год студенты обучаются в Узбекистане, а второй – в зарубежном вузе-партнере и т.д.

Естественно, только после учета всех возможных рисков и потенциальных препятствии на пути разработки и реализации СОП, можно рассуждать о её непосредственной организации.

В некоторых источниках [2, сс.34-35], понятия разработка СОП и ее реализация рассматриваются как синонимичные. Это довольно интуитивно объясняется тем, что одним из ключевых пунктов разработки СОП является её **практическая ликвидность**, характеризуемая автором настоящего исследования как независимая сущностная характеристика СОП. Иными словами, для того чтобы разрабатываемая СОП рассматривалась как окончательная в своей сущности, они должны иметь положительную характеристику перспективной динамики, оправдывать себя как с финансово-материальной, так и с образовательно-организационной стороны – нереализованная СОП не может считаться образовательной программой как таковой.

Выводы

Практическая ликвидность СОП – это совокупность обеспеченных критериев и сущностных характеристик СОП, способных формировать её как независимую образовательную программу с как минимум удовлетворительной организационной структурой. Её обеспечение является основным критерием, допускающим её к реализации. При низкой результативности СОП, которая индицируется её относительно низкой ликвидностью, встает вопрос о её частичном, либо полном упразднении.

Список литературы

1. Герлах, И.В. Развитие воспитательного потенциала молодежных общественных организаций средствами социально-культурной деятельности: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.05 / Герлах Ирина Витальевна. -М, 2008.-214с.
2. Галичин, В.А. Академическая мобильность в условиях интернационализации образования / В.А. Галичин, Е.А. Карпухина, В.В. Матвеев, А.П. Сугакова. - М.: Университетская книга, 2009. - 460 с.
3. Коновалова Ю.В., Сатыбалдина Е.В. Разработка и реализация совместных образовательных программ как фактор повышения качества результатов обучения // Дискуссия. 2015. №10 (62).
4. Zheng, G., Cai, Y. (2017). Towards an analytical framework for understanding the development of a quality assurance system in an international joint programme. *European Journal of Higher Education*, 7(3), 243-260.